

Empfohlene Dateiformate für die Publikation und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten

Mit dieser Handreichung empfiehlt *OstData* Dateiformate, die sich für die Veröffentlichung und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten eignen. Folgende Aspekte sind bei der Auswahl der empfohlenen Dateiformate berücksichtigt worden:

- die Dateiformate sind geeignet für die Langzeitarchivierung (LZA)¹ (=mehr als zehn Jahre) und/oder sind gut nachnutzbar,
- die Dateiformate werden in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung häufig genutzt,
- die Interoperabilität zwischen verschiedenen Betriebssystemen und Softwareanwendungen ist gegeben,
- es handelt sich um standardisierte Dateiformate, die in der Regel offen und mit frei verfügbaren technischen Spezifikationen dokumentiert sind,
- die Dateiformate sind ohne einschränkende und/oder kostenpflichtige Lizenzierung (z. B. für Patente) nutzbar.

Allgemeine Hinweis zur Auswahl eines Dateiformates

Nicht alle Formate sind gleichzeitig für eine Langzeitarchivierung **und** einfache Nachnutzung der Inhalte geeignet, so ist z. B. PDF gut darin, eine bestimmte Zeilenstruktur eines Gedichts zu speichern, für die Nachnutzung des Inhalts sind jedoch TXT oder XML besser. *OstData* empfiehlt daher bei Bedarf Daten in einem für die LZA und einem für die Nachnutzung geeignetem Dateiformat zu veröffentlichen.

Ebenso ist abzuwägen, welche signifikanten Eigenschaften der Daten für eine zukünftige Nutzung wichtig sind. Die signifikante Eigenschaft kann z. B. sein, Feldforschung mittels Bildern zu dokumentieren oder alle Details eines Gemäldes auf einer digitalen Reproduktion zu erkennen. Im ersten Fall kann ein Dateiformat wie JPEG gewählt werden, dass mittels Kompressionsverfahren die Dateigröße verringert und einfacher zu nutzen ist, auch wenn dies zu – vertretbaren – Verlusten beim Detailgrad der Bilder führt, die notwendigen Informationen für eine spätere Nutzung aber erhalten bleiben. Im zweiten Fall sollte dagegen das Dateiformat TIFF trotz erheblich größerem Speicherbedarf verwen-

¹ Siehe zum Thema LZA Böker, Elisabeth (2022). Langzeitarchivierung: Forschungsdaten langfristig erhalten. Forschungsdaten.info. <https://www.forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/langzeitarchivierung/> [10.08.2022].

det werden, da es keine störenden Bildartefakte produziert und alle grafischen Details erkennbar bleiben.

Müssen proprietäre Dateiformate genutzt werden, sollte die zur Erstellung genutzte Software in einer ReadMe-Datei beschrieben (Name, Version, Hersteller) und der Dateiinhalt zusätzlich in einem offenen Format abgelegt werden.

Auf Einstellungen wie z. B. Passwortschutz in PDFs oder Digital Rights Management (DRM), die die Nachnutzung von Dateiinhalten verhindern, ist zwingend zu verzichten und es sollte darauf geachtet werden, dass auch eingebettete Elemente (z. B. Schriften) frei (nach-)genutzt werden können.

Es sollte zudem die weit verbreitete Zeichenkodierung UTF-8² für die Dateinamen und Ordnerstruktur sowie insbesondere für die Codierung von Text und Code genutzt werden, da diese problemlos Sonderzeichen und Nicht-Lateinische Schriften darstellen kann.

Zur Nutzung der Tabellen

Die Tabellen enthalten die *OstData*-Empfehlungen zu Dateiformaten für die Publikation und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten und sind nach folgendem Schema aufgebaut:

<u>Abkürzung und volle Bezeichnung des Dateiformats, hinterlegt mit mit einem Link auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel</u>	Dateinamenserweiterung (Extension)³ Pronom-Registry-PUID ⁴
<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Eignung für LZA und Nachnutzung. • Ggf. Hinweis darauf, dass ein Dateiformat proprietär ist, aber dennoch als Standardformat verwendet wird; fehlt der Hinweis, ist das Dateiformat frei nutzbar sowie offen und transparent dokumentiert. • Ggf. technische Spezifikationen. 	

Die Systematik der Tabellen gliedert sich nach dem *OstData*-Forschungsdatentyp⁵, der die in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung vertretenen Forschungsdatentypen klassifiziert und der Suche nach Forschungsdaten im *OstData*-Repositorium dient.

² Vgl. König, Sandra, Körfer, Anna-Lena, Schwarten, Martin (2022). Ordner strukturieren und Dateien benennen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>.

³ Bei einigen Dateiformaten gibt es mehrere mögliche Dateinamenserweiterungen, z. B. bei Microsoft Office Dateien .doc oder .docx. In diesen Fällen empfehlen wir die hier genannten Extensions.

⁴ „The technical registry PRONOM“ der National Archives. <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx> [10.08.2022].

⁵ Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Die OstData-Forschungsdatentypen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6919368>.

Forschungsdatentypen wie „Edition“ oder „Exzerpt“ (Texte o. ä.)⁶

<p><u>PDF/A: Portable Document Format, Typ A: Archival</u></p>	<p>.pdf Pronom-Registry-PUID: fmt/95 (PDF/A-1a), fmt/354 (PDF/A-1b)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PDF/A-Dateien eignen sich insbesondere für statische Texte und Layoutinformationen, da sie Umbruch und Seitenlayout fixieren. • Inhalte aus PDF/A-Dateien sind nur mit Einschränkungen nachnutzbar. OstData empfiehlt daher, auch die Quell-Datei zum generierten PDF in einem LZA-geeigneten Format zu veröffentlichen. 	
<p><u>TXT: Text File</u></p>	<p>.txt Pronom-Registry-PUID: x-fmt/16, x-fmt/21, x-fmt/22, x-fmt/62, x-fmt/111, x-fmt/282, x-fmt/283</p>
<ul style="list-style-type: none"> • TXT-Dateien sind das Standardformat für Text ohne Layoutinformationen, welches sehr gut nachgenutzt werden kann und von allen Betriebssystemen und den meisten Textverarbeitungsprogrammen akzeptiert wird. • Bietet keine Seitenbeschreibung oder Strukturauszeichnung von Text. Auch das Einbinden von Bildern, Grafiken oder Tabellen ist nicht möglich. 	
<p><u>XML: eXtensible Markup Language</u></p>	<p>.xml Pronom-Registry-PUID: fmt/101 (XML), x-fmt/280 (XSD)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • XML-Dateien eignen sich zum Speichern mittels einzelner Elemente und Tags detailliert strukturierter Textinhalte. • Für die LZA und eine mögliche Nachnutzung ist sicherzustellen, dass die XML-Dateien wohlgeformt und valide gegenüber entsprechenden fachspezifischen Profilen/Schemata sind.⁶ 	
<p><u>ODF: Open Document Format for Office Applications</u> („Libre Office-Dokumente“)</p>	<p>.odt Pronom-Registry-PUID: fmt/291</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ODF-Dateien werden empfohlen, wenn Layout und Inhalte von Texten einfach nachgenutzt werden sollen. • ODF-Dateien werden von anderen Programmen nicht immer korrekt ausgelesen, was mitunter zu Formatverschiebungen in Layout und Text führt. Daher 	

⁶ Relevante fachspezifische XML-Schemata sind u. a. *Text Encoding Initiative* (TEI, weit verbreitet in der Linguistik und den Editionswissenschaften zu Kodierung und Auszeichnung von sprachlichen Informationen); *Music XML* (weit verbreiteter Standard zur Codierung und Bearbeitung von musikalischen Noten); *Music Encoding Initiative* (MEI, Open-Source-Projekt, das einen Kernsatz von Regeln zum Aufzeichnen physischer und intellektueller Merkmale von Musiknotationsdokumenten definiert). Mit den meisten gängigen Editoren kann auf Grundlage von XML-Schemata die Validität von XML geprüft werden.

sollten zusätzlich PDF-Dateien abgelegt werden.	
<u>OOXML: Office Open Extensible Markup Language ('Word')</u>	.docx Pronom-Registry-PUID: fmt/189 für OOXML insgesamt, fmt/412 für Word-Dokumente
<ul style="list-style-type: none"> • OOXML-Dateien (Word) werden empfohlen, wenn Layout und Inhalte von Texten einfach nachgenutzt werden sollen. • OOXML-Dateien (Word) werden von anderen Programmen nicht immer korrekt ausgelesen, was mitunter zu Formatverschiebungen in Layout und Text führt. Daher sollten zusätzlich PDF-Dateien abgelegt werden. • Proprietäres Dateiformat, allerdings sehr weit verbreitet und im Alltag genutzt. 	

Forschungsdatentypen „Fotografie“, „formalisierte Objektvisualisierung“ und „Informationsvisualisierung (Bilder)“

Bilddateien werden unterteilt in Rastergrafiken und Vektorgrafiken. Eine Rastergrafik ist aus einzelnen Pixeln zusammengesetzt und nicht beliebig skalierbar. Vektorgrafiken bestehen aus sogenannten grafischen Primitiven (Linien, Kreise, Polygone), deren Position sowie ggf. Informationen zu Farbe, Strichstärke usw. und sind beliebig skalierbar.

Bilder als Rastergrafiken	
<u>TIFF: Tagged Image File Format</u>	.tif, .tiff Pronom-Registry-PUID: fmt/353
<ul style="list-style-type: none"> • TIFF-Dateien werden für die Speicherung von Bildern als Rastergrafiken empfohlen, etwa von der DFG als Archivformat für Bilddigitalisierung,⁷ da sie eine sehr hohe Bildqualität wiedergeben können. • Empfohlene Spezifikation: Baseline TIFF, Version 6, unkomprimiert. 	
<u>PNG: Portable Network Graphic</u>	.png Pronom-Registry-PUID: fmt/13
<ul style="list-style-type: none"> • PNG-Dateien speichern verlustfrei komprimierte Bilder und haben im Vergleich zu anderen Rastergrafikformaten besondere Stärken bei diagrammartigen Grafiken und Schwarz-Weiß-Bildern. 	
<u>JPEG: JPEG File Interchange Format (JFIF)</u>	.jpg Pronom-Registry-PUID: fmt/44
<ul style="list-style-type: none"> • JPEG-Dateien bieten sich an, um Bilder zu komprimieren und Speicherplatz zu 	

⁷ „DFG-Praxisregeln: Digitalisierung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). https://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf [10.08.2021], S. 20.

sparen, wenn gewisse Verluste bei der Bildqualität in Kauf genommen werden können.	
Bilder als Vektorgrafiken	
<u>SVG: Scalable Vector Graphics</u>	.svg Pronom-Registry-PUID: fmt/92
<ul style="list-style-type: none"> • SVG-Dateien werden für skalierbare, zweidimensionale Vektorgrafiken (z. B. schematische Darstellungen, Diagramme oder CAD-Zeichnungen) empfohlen. 	

Forschungsdatentypen „Geräusch“ und „Gesprochenes Wort (Audio)“

<u>WAV: Waveform Audio File Format</u>	.wav Pronom-Registry-PUID: fmt/1, fmt/2, fmt/6, fmt/141
<ul style="list-style-type: none"> • WAV-Dateien sind ein Containerformat zur verlustfreien Speicherung von Audiodaten und werden auch von der DFG für die Speicherung dieses Datentyps empfohlen.⁸ • WAV-Dateien sind proprietär, aber offen dokumentiert und gelten aufgrund der sehr weiten Verbreitung als Standard. 	
<u>FLAC: Free Lossless Audio Codec</u>	.flac Pronom-Registry-PUID: fmt/279
<ul style="list-style-type: none"> • FLAC-Dateien empfehlen sich zur Speicherung von Audiodaten, falls begrenzte Speicherkapazitäten eine Rolle spielen. Die verlustfreie Komprimierung von Audiodaten ist bei etwa 40-58% Speicherplatzgewinn gegenüber dem WAV-Format bei gleichbleibender Qualität möglich. FLAC-Dateien können zudem gestreamt werden. 	
<u>MP3: Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3</u>	.mp3 Pronom-Registry-PUID: fmt/134
<ul style="list-style-type: none"> • MP3-Dateien bieten sich als verlustbehaftetes Dateiformat mit geringem Speicherplatzbedarf an, wenn die Qualität der Audioaufnahme nicht zentral ist und nicht jedes Geräusch im Detail perfekt wiedergegeben werden muss. 	

Forschungsdatentyp „Bewegtbilder (Video)“

<u>MPEG-4: Moving Picture Experts Group 4 Container-format</u>	.mp4 Pronom-Registry-PUID: fmt/199
<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-4-Dateien sind ein offenes Containerformat für Bewegtbilder und für die 	

⁸ „DFG-Praxisregeln: Digitalisierung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). https://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf [10.08.2021], S. 21.

<p>Langzeitarchivierung empfehlenswert, wenn größere Mengen von Videos, bei denen die Videobildqualität sekundär ist, oder die bereits als MPEG-4 vorliegen, archiviert werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Von der großen Bandbreite möglicher Codecs sollten für die Archivierung solche genutzt werden, die eine verlustfreie Kompression ermöglichen, insbesondere H.264 lossless. 	
<p><u>Matroska: Matroska-Containerformat</u></p>	<p>.mkv Pronom-Registry-PUID: fmt/569</p>
<ul style="list-style-type: none"> Matroska-Dateien sind ein offenes Containerformat, für Bewegtbilder und für die Langzeitarchivierung empfehlenswert. Von der großen Bandbreite möglicher Codecs sollten für die Archivierung solche genutzt werden, die eine verlustfreie Kompression ermöglichen, insbesondere FFV1 Version 3, alternativ auch H.264 lossless (H.264, wenn die Dateien mit diesem Codec entstanden sind). 	

Forschungsdatentypen „Geographische Informationen“ und „Geografische Karte (Geodaten)“

<p><u>ESRI Shapefile</u></p>	<p>.shp, .shx, .dbf Pronom-Registry-PUID: x-fmt/235 (.shp), fmt/277 (.shx), x-fmt/9 (.dbf)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ESRI-Shapefiles sind das Standardformat für geografische Vektordaten und bestehen aus einer Hauptdatei, einer Indexdatei und einer dBASE-Tabelle. 	
<p><u>GeoTIFF: Tagged Image File Format with Georeferencing</u></p>	<p>.tif, .tiff Pronom-Registry-PUID: fmt/155</p>
<ul style="list-style-type: none"> GeoTIFF-Dateien sind das Standardformat für Rasterdaten wie Luft- und Satellitenbilder. GeoTIFF basiert auf dem TIFF-Rastergrafikformat, das um Tags für die Georeferenzierung erweitert wird. 	
<p><u>CSV: Comma Separated Values</u></p>	<p>.csv Pronom-Registry-PUID: x-fmt/18</p>
<ul style="list-style-type: none"> CSV-Dateien empfehlen sich auch, um einfache Geodaten wie Längen- und Breitenangaben in Tabellenform zu speichern.⁹ Für eine problemlose Nachnutzung müssen die verwendeten Zeichen für die Text- und Feldtrennung sowie die Bedeutung der Spalten- und Reihenbezeichnungen in einer ReadMe-Datei dokumentiert werden. 	

⁹ Vgl. Forschungsdatentyp Datenbankauszug (Tabellen) zu weiteren Informationen über CSV.

Forschungsdatentyp „Datenbankauszug (Tabellen)“

Tabellen und Datenbankauszüge mit flacher Struktur sollten grundsätzlich in einem Tabellenformat und nicht als Tabelle in einem Text-Dokument gespeichert werden.

<p><u>CSV: Comma Separated Values</u></p>	<p>.CSV Pronom-Registry-PUID: fmt/155</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CSV-Dateien sind ein Austauschformat für tabellarische Inhalte ohne Darstellung gestalterischer Eigenschaften und tabellenkalkulatorischer Formeln. • Für eine problemlose Nachnutzung müssen die verwendeten Zeichen für die Text- und Feldtrennung sowie die Bedeutung der Spalten- und Reihenbezeichnungen in einer ReadMe-Datei dokumentiert werden. 	
<p><u>Microsoft Excel</u></p>	<p>.xlsx Pronom-Registry-PUID: fmt/214</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Excel-Dateien werden vom Microsoft Office-Programm zur Tabellenkalkulation verwendet, das aufgrund seiner sehr weiten Verbreitung als Standard gilt, auch wenn es bei der Nachnutzung Probleme geben kann und es ein proprietäres Dateiformat ist. • Tabellarische Inhalte sollten daher ausschließlich ohne Darstellung gestalterischer Eigenschaften und tabellenkalkulatorischer Formeln abgespeichert werden. • Für eine problemlose Nachnutzung müssen die verwendeten Zeichen für die Text- und Feldtrennung sowie die Bedeutung der Spalten- und Reihenbezeichnungen in einer ReadMe-Datei dokumentiert werden. 	

Forschungsdatentyp Datenbankauszug (Relationale Datenbanken)

Die LZA von Datenbanken hängt davon ab, dass die dazugehörigen Softwarekomponenten auch mittel- und langfristig lauffähig sind. Aufgrund der technischen Komplexität von Datenbanksystemen kann dies nach gegenwärtigem Stand der Technik nicht sichergestellt werden. Für relationale Datenbanken wird daher empfohlen, die Datenbank-Inhalte als CSV-Dateien zu exportieren. Zusätzlich sollten Informationen zur Struktur der Datenbank (Tabellen, Verknüpfungen) und ggf. Beschreibungen weiterer Funktionalitäten in textbasierten Formaten dokumentiert werden, sodass die Datenbank unabhängig vom verwendeten Datenbankmanagementsystem reproduzierbar ist. Es gelten daher die Dateiformatempfehlungen für Tabellen, Text und Bild. Unabhängig vom gewählten Archivformat sollte zudem auch die grafische Benutzeroberfläche dokumentiert werden, z. B. in Form von Bildschirmfotos oder eines vorhandenen Benutzerhandbuches. Zudem ist es empfehlenswert, die bei Datenbank-Abfragen/Bearbeitungen im Hintergrund lau-

fenden Datenbank-Aktionen ggf. verbal oder in SQL-Syntax zu notieren, um das Verhalten von Such- und Editor-Oberfläche zu dokumentieren.

Forschungsdatentyp Quellcode (Software)

Grundsätzlich empfiehlt es sich im Fall selbst geschriebener Software, diese zusammen mit allen technologischen Abhängigkeiten zu dokumentieren. Der Quellcode sollte möglichst detailliert kommentiert werden. Je nach Struktur empfiehlt sich die Inline-Dokumentation aller Funktionen/Klassen/Objekte sowie ggf. von Bedeutung und Datentyp einzelner Variablen mit Ein- und Ausgabewerten. Zudem sollten komplexere Code-Blöcke verbal beschrieben werden. Bei komplexeren Systemen wird empfohlen, Container-Strukturen (z. B. Docker, Podman o. ä.) zu verwenden und diese zu dokumentieren. Neben etablierten Softwarerepositorien wie GitHub können der Programmcode oder die Skripte als Text in den Dateiformaten TXT oder XML langzeitarchiviert werden.

Verwendete Literatur und weiterführende Informationen

Böker, Elisabeth (2022). Formate erhalten: Inhalte langfristig sichern. Forschungsdaten.info. <https://www.forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/formate-erhalten/> [09.03.2023].

Böker, Elisabeth (2022). Langzeitarchivierung: Forschungsdaten langfristig erhalten. Forschungsdaten.info. <https://www.forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/langzeit-archivierung/> [09.03.2023].

Castillo, Diana; Lorente, Clara L. (2022). Research Data Services: Data Types & File Formats. Oregon State University. <http://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/data-management-types-formats> [09.03.2023].

„DFG-Praxisregeln: Digitalisierung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). https://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf [09.03.2023].

Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Die OstData-Forschungsdatentypen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6919368>.

„Katalog archivischer Dateiformate“ der Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (KOST). https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html [09.03.2023].

König, Sandra, Körfer, Anna-Lena, Schwarten, Martin (2022). Ordner strukturieren und Dateien benennen. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>.

Library of Congress (2022). Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections. <http://www.digitalpreservation.gov/formats/> [09.03.2023].

“Recommended Formats Statement” der Library of Congress. <https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/> [09.03.2023].

Schäfer, Felix F. (2016). IT-Empfehlungen für Altertumswissenschaften: Dateiformate. IANUS. <http://www.ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate> [09.03.2023].

„The technical registry PRONOM“ der National Archives. <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx> [09.03.2023].

Van den Eynden, Veerle; Corti, Louise; Woollard, Matthew; Bishop, Libby; Horton, Laurence (2011). Managing and Sharing Data: A Best Practice Guide for Researchers. Version 3. UK Data Archive. <http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf> [09.03.2023].

Teile der Handreichung gehen auf unpublizierte Arbeiten aus dem Projekt „Strategische Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (FDMHerder)“ zurück (2017-2019, BMBF; [zur Projektwebsite](#)).

Titel: Empfohlene Dateiformate für die Publikation und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten

*Autor*innen:* König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Štanžel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)).

Datum: 09.03.2023

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: König, Sandra; Štanžel, Arnošt (2023). Empfohlene Dateiformate für die Publikation und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de